

Was ist Licht?

Physikalisches Grundwissen kurz zusammengefasst.

Text und Foto: Franziska Detken

Licht beschert uns faszinierende Phänomene wie farbenprächtige Sonnenuntergänge, Regenbogen und Polarlichter, aber seine Bedeutung ist viel grundlegender: Ohne die Energie des Sonnenlichts gäbe es auf der Erde kein Leben – und gäbe es uns trotzdem, so könnten wir nichts sehen.

Fünf wichtige Eigenschaften von Licht

Das «Wesen» von Licht ist schwierig zu greifen. Es gibt verschiedene Modelle, um Licht zu beschreiben und Beobachtungen zu erklären, unter anderem das Lichtstrahlenmodell und das Lichtwellenmodell.

Licht entsteht auf verschiedene Weise. Objekte, die sehr heiss sind, senden Licht aus: Sie glühen. Beispiele für solche thermische Lichtquellen sind die Sonne und andere Sterne sowie Feuer. Licht kann auch durch chemische Reaktionen entstehen, beispielsweise bei einem Knicklicht oder bei Glühwürmchen. In Leuchtdioden wird Licht erzeugt, indem Elektrizität durch ein spezielles Material fließt.

Licht breitet sich geradlinig aus, solange kein Hindernis im Weg ist. Im Alltag sieht man die geradlinige Ausbreitung beispielsweise bei einem Laserpointer oder wenn Sonnenlicht im nebeligen Wald durch die Baumwipfel tritt. Mit dem Lichtstrahlenmodell kann man nachvollziehen, welchen Weg das Licht ausgehend von einer Lichtquelle nimmt und wo es dunkel bleibt (Schatten).

Wenn Licht auf Gegenstände trifft, wird es reflektiert, absorbiert und/oder transmittiert (siehe Grafik).

Reflexion: Licht wird von Gegenständen gerichtet oder ungerichtet zurückgeworfen. Gerichtet heisst in eine bestimmte Richtung – wie bei einem Spiegel. Ungerichtet heisst in alle möglichen Richtungen. Beleuchtete Gegenstände reflektieren Licht in unsere Augen, darum können wir sie sehen.

Absorption: Licht wird von Gegenständen ganz oder teilweise «geschluckt». Schwarze Gegenstände absorbieren viel Licht und erscheinen somit dunkel, während weisse Gegenstände viel Licht reflektieren und daher hell aussehen. Das absorbierte Licht bewirkt, dass der Gegenstand wärmer wird. Daher tragen wir im Sommer helle Kleidung oder nutzen schwarze Behälter zur Warmwassergewinnung.

Transmission: Manche Dinge sind transparent und lassen Licht ganz oder teilweise hindurch. Das Licht ändert beim Übergang in das neue Medium jedoch seine Richtung – es wird gebrochen. Wegen der Brechung sieht die Welt durch Wasser oder eine Lupe verzerrt aus. Unser Auge bricht Licht idealerweise so, dass auf der Netzhaut ein scharfes Bild der Umgebung entsteht.

Licht und Farben hängen zusammen. Weisses Licht ist eine Mischung verschiedener Farben und kann in diese zerlegt werden. Beispielsweise sieht man Regenbogenfarben, wenn weisses Licht an einer CD reflektiert wird oder durch Wassertropfen tritt. Umgekehrt

Hier wird Sonnenlicht an einer CD reflektiert und dadurch in die Spektralfarben zerlegt.

ergeben rotes, grünes und blaues Licht zusammen wieder weisses Licht. Wenn Licht gemischt wird, spricht man von *additiver Farbmischung*: Je mehr Licht zusammenkommt, desto heller wird es. Bei farbigen Gegenständen entsteht die wahrgenommene Farbe hingegen durch Farbpigmente. Eine Tomate erscheint rot, weil ihre Farbpigmente alle Farben ausser rot absorbieren und nur das rote Licht reflektieren. Mischt man Farbpigmente, beispielsweise bei Wasserfarben, spricht man von *subtraktiver Farbmischung*. Je mehr Farbpigmente, desto mehr Licht wird absorbiert und desto dunkler wird die Mischung. Im Lichtwellenmodell ist die Farbe durch die Wellenlänge bestimmt.

Dr. Franziska Detken

Dozentin für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

>>> Informationen zu den verschiedenen Lichtmodellen <<<

